

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Gruntlarning zichlashuv ko'rsatkichlari va ularni zichlash usullari

1. **Xakimova Yoqutxon Tulyaganovna**, Toshkent davlat transport universiteti, Ko'priklar va tonnellar kafedrasida

2. **Ozodjonov Javohir Tursunnazar o'g'li** Toshkent davlat transport universiteti, Qurilish muhandisligi fakulteti YMTY-9 guruh talabasi

Annotation: When it comes to the compaction of the soil, the process of its compaction is implied, which occurs at the expense of the contraction of its pore. External load affects as a result of the mutual displacement, settlement, and more closely the location of the soil particles, the gap between them decreases and the soil condenses.

Anotatsiya: Gruntning zichlanishi haqida so'z yuritilganda, uning g'ovaklari hajmining qisqarishi hisobiga yuz beradigan siqilishi jarayoni nazarda tutiladi. Tashqi yuk ta'sirida grunt zarralarining o'zaro siljishi, surilishi va yanada yaqinroq joylashuvi natijasida ular orasidagi govaklik kamayib grunt zichlanadi.

Keywords: density, external load, compression, pressure, porosity coefficient.

Kalit so'zlar: zichlik, tashqi yuk, kompressiya, bosim, g'ovaklik koeffitsiyenti.

Kirish qismi: Tashqi yuk ta'sirida grunt zarralarining o'zaro siljishi va yanada yaqinroq joylashuvi natijasida ular orasidagi g'ovaklik kamayib grunt zichlanadi.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Gruntlaming zichlashuvi asosan g'ovaklar hajmini kamayishi hisobiga yuz berishi ko'plab tajribalar asosida kuzatilgan. Shu hilan birga grunt tarkibidagi zarralar va suvni amalda siqilmaydi deb hisoblash mumkin. Bunday fikrlash amaliyotda katta hatolikka olib bormaydi, chunki bir kvadrat santimetr yuzaga 50 - 60 kN bosun (6 - 8 qavatli bino og irligi) ta'sir ettirib o'tkazilgan tajribalar grunt zarralari va suvning siqilishi bir foizdan oshmasligiru ko'rsatadi. Shunday qilib, gruntning zichlanishi haqida so'z yuritilganda, uning g'ovaklari xajmining qisqarishi hisobiga yuz beradigan siqilishi jarayoni nazarda tutiladi.

Ma lumki, suvga to'yingan gruntning zichlashuvi g'ovaklardan ma'luin miqdordagi suvning sizib chiqishi hisobiga yuz beradi. Bu esa, o z navbatida, gruntning zichlanish holati, undagi namlikning kamayishiga olib kelishidan dalolat beradi. Gruntning liar qanday yuk ta'siridagi zichlashuvi doimo uzoq yoki qisqa vaqt davom etadi. Davomivlikni keltirib chiqaruvchi holatlar esa gruntning yopishqoqlik va suv sizish xususiyatiga bog'liq.

Ko'pyillik tajribalar natijasi serg'ovak va siljishga qarshiligi kam gruntlar zichlanuvchan bo'lishini ko'rsatdi. Gruntlaming zichlanishga moyiHigini aniqlashda ulardagi bibr bog'lanish kuchining qiymati ahamiyatlidir. Tarkibida yuqori miqdorli bibr bog'lanish kuchiga ega bo'lgan qoya gruntlar amalda zichlanmaydi deb qabul qilingan. Shu nuqtai nazardan qattiq loyli Gruntlar ham ancha mustahkam hisoblanadi.

Loyli gruntlar zichlanish jarayonida zarrasining o'zaro yaqinlashuvi oqibatida ularning tutashuv maydoni kengayadi. Bu, o'z navbatida, bog'lanish kuchi (cw) ning ortishi bilan bog'liq.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Tashqi yuk ta'sirida gruntlarning zichlanishi hamma vaqt qoldiqli deformatsiyani yuzaga keltiradi. Grunt qancha g'ovak bo'lsa, qoldiqli deformatsiya miqdori shuncha yuqori bo'ladi. Gruntlarga xos bo'lgan ushbu xususiyat Gruntlar mexanikasi ilmining asosiy qonuniyatlaridan birini tashkil etadi.

Grunt zichligining ortib borishi uning zichlashuv xususiyatini susaytiradi. Bu holat zichlangan gruntlarning umumiy deformatsiyamiqdorida qoldiqli qism kamayib, elastik qismini ortib borishidan dalolat beradi.

G'ovak gruntlarning zichlanish jarayoni egri chiziq ko'rinishida ro'y beradi. Shuningdek, gruntga ta'sir etuvchi yuklar miqdori asta-sekin kamaytirib borilsa, unda nialutn darajada teskari holatni kuzatish mumkin. Bu esa g'ovaklar orasiga suv kirishi va gruntning namligi ortishi bilan bog'liq. Natijada grunt ko'pchilik holatini boshidan kechiradi.

Tashqi yuk ta'siridagi gruntning zichlanishini bashoratlash maqsadida olimlar bir qancha usullar tavsiya etganlar. Ularga tajribaxona sharoitida o'tkaziladigan tadqiqotlarning natijasi asos qilib olingan. Ushbu tadqiqotlarda grunt namunasi yon tomonga kengaymaydigan (kompresiya) sharoitda tashqi yuk ta'sir ettirib sinaladi. Mazkur usullarning qurilish amaliyotida keng tarqalganlari quyidagilardir.

G'ovaklik koeffitsiyenti va bosim orasidagi bog'lanish usuli. Uni o'tgan asrning yigirmanchi yillarida K.Tersagi taklif etgan.

Ma'lumki, biror (p) bosimga nisbatan olingan g'ovaklik koeffitsiyenti (e) gruntning shu bosimni hosil qiluvchi yuk ta'sirida erishgan zichligi haqida guvohlik beradi. Bu bog'lanish quyidagicha yoziladi:

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

$$e_p = e_0 - \frac{1}{B} \ln(p + C) \quad (1)$$

bunda : e_p - p bosim ta'siridagi g'ovaklik koeffitsiyenti; e_0 - gruntning dastlabki holatiga oid g'ovaklik koeffitsiyenti; B , C - tajriba orqali aniqlanadigan ko'rsatkichlar. K . Tersagi usuli amalda chizma shaklida qo'llaniladi. 1-rasmda tasvirlangan.

$e_p = f(p)$ bog'lanishda ikki chiziq mavjud. Bu chiziqlardan biri gruntning yuklash jarayonini izohlaydi, ikkinchisi yuksizlanish holatini ifodalaydi.

Ma'lumki, yuklash jarayonida grunt zichlanadi, yuksizlanganda esa ko'pchiydi.

Shuni ta'kidlash lozimki, ushbu usuldan foydalanish jarayonida Gruntning fizik-mexanik xossalari aniqlashga o'ld (p_s , p, w) qo'shimcha tajribalar o'tkazishni talab etishi uni birmuncha murakkablashtiradi.

Zichlanish koeffitsiyenti (a) usulini N. M. Gersevanov taklif etgan bo'lib, undan foydalanish birmuncha qulay

1-rasm. Gruntga ta'sir etuvchi yuk va g'ovaklik koeffitsiyenti orasidagi bog'liqlikni ifodalovchi chizma

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2-rasm. Zichlanish koeffitsientini aniqlashga oid chizma.

Bu usulda gruntning zichlanishini ifodalash uchun $e_p = f(p)$ chizmadagi egri chiziqning kichik bir bo'lagini to'g'ri chiziq bilan almashtirish taklif etiladi (2-rasm). Hosil bo'lgan to'g'ri chiziqni gorizontall o'qqa nisbatan qiyalik burchagining tangensi zichlanish koeffitsiyenti deb qabul qilinadi

$$a = \operatorname{tg} \alpha \quad (2)$$

yoki

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\Delta e}{\Delta p} \quad (3)$$

ekanligi nazarda tutilsa, hamda uning miqdorlari $v_p = e_1 - e_2$ va $v_p = p_1 - p_2$ chizmadan olinsa, u holda

$$a = \frac{e_1 - e_2}{p_2 - p_1} \quad (4)$$

bunda p_1, p_2 - dastlabki va undan keyingi pog'ona bosqichlaridagi bosimlar; e_2, e_1 - shu bosimlarga mos keluvchi g'ovaklik koeffitsiyentlari. Demak, ifodaga asosan gruntning zichlanishi g'ovaklik koeffitsiyentining kamayish miqdorni shu holatga olib keluvchi tashqi yukning ortish qiymatiga nisbati shakiida aniqlanadi. Zichlanish koeffitsiyentining muhim tomonlaridan biri uning yordamida gruntni siqilish xususiyatini oldindan belgilash mumkinligidir.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestr:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589)

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Кахаров, З. В., & Исломов, А. С. (2022). Мировые тенденции развития современной энергоэффективной архитектуры. Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft, (27), 7-9.
2. Исломов, А. С. (2022). ЕР ПОЛОТНОСИГА ҚЎЙИЛАДИГАН АСОСИЙ ТАЛАБЛАР. PEDAGOGS jurnali, 7(1), 229-233.

